

SUG'URTA TASHKILOTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548833>

Yakubov Valijon Ganiyevich,

Farg'ona politexnika instituti,

“Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası” katta o'qituvchi,

Annotatsiya: *O'rganishda sug'urta sohasida soliq siyosatining yo'nalishlari o'rganildi, sug'urta sektoriga soliq solishning o'ziga xos xususiyatlari, shu jumladan soliq bazalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari, soliq stavkalarini qo'llash, soliq to'lovchilar tomonidan hisoblashda sug'urta badallarini hisobga olish aniqlandi. O'zbekiston Respublikasida sug'urta bozorini rivojlantirishga qaratilgan soliq imtiyozlarini iqtisodiy baholashga alohida e'tibor qaratildi.*

Аннотация: *В исследованы направления налоговой политики в области страхования, раскрыты особенности налогообложения страхового сектора, включая специфику формирования налоговых баз, применения налоговых ставок, учета страховых взносов при исчислении плательщиками налогов. Особое внимание уделено экономической оценке налоговых льгот, направленных на развитие страхового рынка в Республике Узбекистан.*

Abstract: *The directions of tax policy in the field of insurance are investigated, the peculiarities of taxation of the insurance sector are disclosed, including the specifics of the formation of tax bases, the application of tax rates, accounting for insurance premiums when calculating taxes by taxpayers. Special attention is paid to the economic assessment of tax benefits aimed at the development of the insurance market in the Republic of Uzbekistan.*

Kalit so'zlar: *sug'urta; sug'urta mukofotlari; soliq siyosatini; soliq yuki; sug'urta operatsiyalari; iqtisodiy faoliyat.*

Ключевые слова: *страхование; страховые взносы; налоговая политика; налоговое бремя; страховые операции; хозяйственная деятельность.*

Keywords: *insurance; insurance premiums; tax policy; tax burden; insurance operations; economic activity.*

Sug'urta insonning asosiy ehtiyojlarini qondiradi-xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj va ko'p asrlik rivojlanish tarixiga ega. Bozor iqtisodiyoti sharoitida uning yuridik va jismoniy shaxslarning jamg'armalarini tashkil etish bilan bog'liq imkoniyatlari keng ochib berilmoqda, bu mamlakatning investitsion salohiyatini oshiradi, millat farovonligini oshirishga, ijtimoiy va pensiya ta'minoti muammolarini hal qilishga imkon beradi.

So'nggi yillarda sug'urta mukofotlari tushumlarining yuqori o'sish sur'atlarida ifodalangan, ularning tuzilmasini yaxshilash, birinchi navbatda, ixtiyoriy sug'urta ulushini oshirish orqali sug'urtalashning jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Shunga ko'ra,

fuqarolarning va yuridik shaxslarning manfaatlarini turli xatarlardan himoya qilish bilan bog'liq sug'urta qiymati oshadi.

Sug'urta tashkilotlarining ustav kapitallari va zaxira fondlarini ko'paytirish, shuningdek, sug'urta faoliyati natijalari bo'yicha soliq to'lovlarining federal va mintaqaviy byudjetlariga tushumlar orqali jamiyatning moliyaviy resurslarini shakllantirishda sug'urta rolini oshiradi.

Sug'urta faoliyatini soliqqa tortish tizimi byudjet tizimiga (soliqlarning moliyaviy funksiyasi) tushumlarning ko'payishini ta'minlashi va sug'urta bozorini optimallashtirishga yordam berishi kerak (soliqlarning rag'batlantiruvchi funksiyasi). Sug'urta mukofotlari miqdorining ichki yalpi mahsulotga (YAIM) nisbati oshgani sayin, sug'urta operatsiyalaridan kelib tushadigan soliqlarning ulushi oshmadi va ayrim yillarda ham kamaydi.[6]

Soliq siyosatini tanlash va amalga oshirishda davlatning eng muhim vazifasi soliq qonunchiligining barqarorligi va prognozligi kafolati hisoblanadi.[2] Ushbu shartlar bo'lmasa, soliq to'lovchiga iqtisodiy faoliyatni rejalashtirish qiyin. Va O'zbekiston, shunga ko'ra, iqlim investitsiya va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun noqulay qoladi.

Ikkinchi vazifa soliqlar sonini kamaytirish va qonunga bo'ysunuvchi soliq to'lovchilarga soliq yukini kamaytirish asosida amaldagi soliq tizimini soddalashtirish va ratsionalizatsiya qilishdan iborat. Shu bilan birga, soliq tizimini yanada adolatli qilish kerak, soliq yukini esa iqtisodiy faoliyatning turli sub'ektlari o'rtasida teng ravishda taqsimlash kerak. Bunga soliq solish ob'ektini ilmiy asoslangan aniqlash, tegishli soliq stavkalari tizimini qo'llash, shuningdek soliq imtiyozlarini kamaytirish orqali erishiladi.

Zamonaviy sharoitda soliq tizimining samaradorligini oshirish uchun soliq majburiyatining paydo bo'lishi va ijro etilishiga, soliq organlari, soliq to'lovchilar va ushbu munosabatlarning boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi soliq va munosabatlarni to'lash tartibiga yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish, soliqlar to'lishining to'liqligi va o'z vaqtida bajarilishi ustidan nazoratni kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, qisqa vaqt ichida hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy vazifa - jahon tajribasi va milliy o'ziga xoslikni hisobga olgan holda, uning barcha elementlarini chuqur va puxta ishlab chiqish bilan yangi huquqiy sohani-soliq qonunini shakllantirishga qisqartiriladi.

Soliqni takomillashtirish sug'urtalashni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish omillaridan biri sifatida juda muhimdir. Sug'urta faoliyatini soliqqa tortishda o'zgarishlarni amalga oshirishda soliq to'lovchilarning va sug'urta qiluvchilarning manfaatlarini hisobga olish kerak. [3] Shu bilan birga, qonun chiqaruvchi organlar tomonidan amalga oshiriladigan soliqqa tortishning o'zgarishi, shuningdek, davlatning soliq tushumlarining o'sishiga bo'lgan qiziqishini sug'urta operatsiyalari kengayganligi bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Sug'urta ishini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish soliq mexanizmidan foydalanish, soliq stavkalarini pasaytirish va umuman yumshoq va maqbul soliqqa tortish orqali sug'urta tashkilotlari tomonidan soliq va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini metodologik takomillashtirish, protseduralarni standartlashtirish va kuchaytirish yo'nalishida rivojlanishi kerak sug'urta bozorining

rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Sug'urtalashning bunday rivojlanishi, oxir-oqibatda, byudjetga soliq stavkalarini oshirishdan va boshqa moliyaviy choralarni kuchaytirishdan ko'ra ko'proq resurslarni beradi. Sug'urta tashkilotlarini soliqqa tortish holatini tahlil qilish va muammolarni hal qilishni talab qiladigan aniqlash uchun mamlakatda sug'urtalashni rivojlantirishni kuzatib borish, soliq tizimidagi o'zgarishlar bilan qanchalik bog'liqligini ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. [1-5]

Shu bilan birga, soliqlar ham rag'batlantiruvchi funktsiyani bajarishi mumkin, ya'ni sug'urta munosabatlari ishtirokchilarining iqtisodiy manfaatlariga ta'sir qilishi, sug'urta uchun umumiy xarajatlarni va ayniqsa, eng katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan turlarini optimallashtirish uchun sharoit yaratishi mumkin.

Ushbu funktsiyalarni amalga oshirish darajasi soliq turlari, hisoblash usullari va ularni to'lash manbalariga bog'liq.

Birinchi marta soliq tizimining printsiplari A. Smit tomonidan [4] to'rtta soliq qoidalarini ilgari surdi:

- * davlat sub'ektlari hukumatning har biriga imkon qadar nisbatan to'lov qobiliyatiga muvofiq, ya'ni hukumatning homiyligida foydalanadigan daromadga qarab, hukumat tomonidan ta'minlanishi kerak. [10] Ushbu qoida adolat printsiipi - tenglik va universallik sifatida shakllantirilishi mumkin;

- * soliq o'zboshimchalik bilan emas, balki aniq bo'lishi kerak. To'lov muddati, uning usuli va hajmi-har bir narsa aniq va aniq bo'lishi kerak, ya'ni soliqlarning aniqligi;

- * soliq to'lovchi uchun eng qulay shartlar va usullar bilan olinishi kerak; [9]

- * soliq xazinaga kelgan narsadan ko'ra aholidan kamroq miqdorda olinishi kerak. Ushbu printsiipni soliq xizmatining arzonligi deb atash mumkin.

Sug'urtalovchilar faoliyatining o'ziga xosligi shundaki, u mablag'larni (sug'urta mukofotlarini) oldindan yig'ishga qaratilgan bo'lib, kelajakda muayyan hodisalar (sug'urta hodisalari) sodir bo'lganda sug'urta tovonlari va ta'minotlarining kafolatlangan to'lovlarini amalga oshirishga qaratilgan.

Bozor sharoitida sug'urta tashkilotining faoliyati nafaqat o'z xarajatlarini qoplashni, balki foyda olishni ham o'z ichiga oladi. [8] Sug'urta tashkiloti sug'urta operatsiyalaridan katta foyda olishga intilmasligi kerak (bu sug'urtalovchi va sug'urta qildiruvchi o'rtasidagi munosabatlarning ekvivalentligi tamoyilini buzadi). Bundan tashqari, sug'urtalashda "foyda" atamasi shartli ravishda qo'llaniladi, chunki sug'urta tashkilotlari milliy daromad keltirmaydi, faqat uni qayta taqsimlashda ishtirok etadi. Sug'urta operatsiyalaridan olingan daromad sug'urta himoyasini ta'minlash uchun sarf-xarajatlardan ortiqcha daromad keltiradigan ijobiy moliyaviy natijadir. Shunga qaramay, sug'urta operatsiyalari ba'zan juda katta foyda keltirishi mumkin, ammo uni olish sug'urta tashkiloti uchun mos yozuvlar nuqtasi bo'lmaydi. Sug'urtalovchining faoliyatining ijtimoiy samaradorligi juda yuqori va sug'urta operatsiyalaridan kichik foyda bilan, ayrim hollarda esa — uning yo'qligida baholanishi mumkin.

Sug'urta tashkilotiga foyda olishning asosiy manbai-sug'urta jamg'armasi mablag'larining bir qismidan tijorat maqsadlarida foydalanish orqali amalga oshiriladigan investitsiya faoliyati. Sug'urta faoliyatining maqsadi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xizmatlarni ko'rsatish, investitsiya faoliyatining maqsadi esa foyda olishdir, ular organik

ravishda bog'liqdir. Bir tomondan, investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbai-sug'urta jamg'armasi, boshqa tomondan, investitsiya faoliyatidan olinadigan foyda sug'urta operatsiyalarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Misol uchun, hayotni sug'urtalashda investitsion faoliyatdagi badallar zaxirasidan foydalanishdan kutilgan foyda tarifni belgilashda oldindan hisobga olinadi va shu bilan sug'urta fondining kattaligiga ta'sir qilib, uni kamaytirishga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida" gi Qonuni. Toshkent sh., 2021-yil 23-noyabrda, O'RQ-730-sonli.

2. Ganievich, Y. V. (2021). Investments And The Task Of Their Statistical Study. The American Journal of Applied sciences, 3(07), 9-11.

3. Якубов, В. Г. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(7), 37-40.

4. Qudbiyev, N. T., No, D. M. O. G. L., Raximjonov, U. R. O. G. L., & Razzaqova, D. A. Q. (2022). SOLIQ ORGANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLINI OSHIRISH AHAMIYATI. Scientific progress, 3(1), 927-933.

5. Темиркулов, А. А. (2021). Страхование жизни: зарубежный опыт и необходимость развития в Узбекистане. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 56-63.

6. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi- Relevance of the transition to international financial accounting standards. SJ international journal of theoretical and practical research, 1(2), 56-64.

7. Ahmadjonovich, S. D., & Ganievich, Y. V. IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 15, 46.

8. Qudbiyev, N. T., Axmadaliyeva, Z. A., & No, D. M. O. G. L. (2022). SOLIQ YUKINING BIZNES UCHUN AHAMIYATI. Scientific progress, 3(3), 699-708.

9. Qudbiyev, N. T., No, D. M. O. G. L., Raximjonov, U. R. O. G. L., & Razzaqova, D. A. Q. (2022). SOLIQ ORGANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLINI OSHIRISH AHAMIYATI. Scientific progress, 3(1), 927-933.

10. Rakhimovich, F. I., & Rakhimovich, F. H. ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY. life, 2(15), 17.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавахирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ

БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Юлдуз А., Гуласал Э. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА. - 2022. - Т. 1. - №. 4. - С. 50-52.

Юлдуз, Аташева и Эшметова Гуласал. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 1.4 (2022): 50-52.

Юлдуз, А., и Гуласал, Э. (2022). ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА, 1 (4), 50-52.